

АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Гозиева Шахноза Бахтиёрвна

докторант 3 курса Национального института педагогического образования имени Кори Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181400>

***Аннотация.** В статье анализируются педагогические и психологические основы формирования инклюзивной культуры учащихся общеобразовательных школ, раскрываются актуальность, методические подходы и социальная значимость данного процесса.*

***Ключевые слова:** инклюзивное образование, инклюзивная культура, толерантность, общеобразовательная школа, ученик, педагогический подход.*

Введение

Современная система образования направлена на развитие личности каждого ребенка и раскрытие его потенциала. Особенно в условиях, когда в обществе усиливаются идеи равенства и гуманизма, вопросы инклюзивного образования приобретают особую актуальность. Инклюзивная культура — это создание такой социальной и нравственной среды, которая позволяет реализовать потенциал не только детям с ограниченными возможностями, но и каждому учащемуся, находящемуся в различных условиях, культурной и социальной среде.

В мировой практике ведутся эффективные научные, научно-технические и педагогические исследования, посвященные стратегиям развития инклюзивной культуры, её концептуальным особенностям и основным направлениям модернизации, современным и глобальным тенденциям и реформам её развития, формированию гуманистических отношений в семье, сообществе и группах, а также расширению возможностей вспомогательных технологических средств. В этом отношении обращение к почти полувековому опыту зарубежных стран, его изучение и критический анализ, а также использование с учетом национальных особенностей внутренней системы образования имеет важное значение. В нашей стране уделяется особое внимание обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья вместе со здоровыми сверстниками в образовательных учреждениях. В частности, в целях создания правовых основ внедрения инклюзивного образования и культуры в соответствии с современными требованиями в новой редакции Закона Республики Узбекистан «Об образовании» особо подчеркивается, что «инклюзивное образование направлено на обеспечение равных возможностей получения образования для всех обучающихся в образовательных организациях с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей».

Исходя из этого, важное значение приобретает внедрение и развитие инклюзивного образования, основанного на передовом опыте, а также создание безопасной инклюзивной образовательной среды для детей посредством социальной и психологической подготовки самих детей, родителей, педагогов и общественности.

Основная часть

В Конституции Республики Узбекистан также закреплены отдельные статьи по данному вопросу. В частности, в новой редакции Конституции (30 апреля 2023 года) инклюзивному образованию уделено приоритетное место и обоснована его правовая норма. Эта конституционная норма свидетельствует о том, что развитие инклюзивной культуры чрезвычайно важно для жизни общества. «Действия, предпринимаемые в целях создания концептуальных основ инклюзивного образования, способствуют широкому распространению инклюзивной культуры в обществе. Ведь инклюзивное образование отражает особый подход не только к лицам с инвалидностью, но и к субъектам миграционных процессов, представителям других национальностей и всем обучающимся, обладающим своеобразием. Развитие инклюзивной культуры должно основываться на принципах гуманизма, толерантности и равенства, обеспечивая возможность получения образования всеми детьми и молодёжью с особыми потребностями. Инклюзивное образование является ценностью, основанной на понимании различий между учащимися. Оно осуществляется на основе признания способности к обучению всех школьников, обладающих индивидуальными особенностями». В настоящее время реализация права на образование для лиц с инвалидностью сопряжена с существованием целого ряда проблем правового, организационного, технического, финансового и социального характера. На протяжении многих лет во многих зарубежных странах предметом научных и педагогических дискуссий остаётся глобальная цель инклюзивного образования — найти эффективную стратегию практического применения теоретических основ инклюзии, которая, опираясь на инклюзивную культуру, будет способствовать созданию подлинно гуманистического общества. На сегодняшний день благодаря эффективному международному сотрудничеству и научно-практической деятельности педагогов выработаны общие эффективные направления реализации инклюзивного образования как важного этапа глобального развития человечества.

Инклюзивная культура — это совокупность ценностей, отношений и действий, направленных на обеспечение полноценного участия каждого человека в социальной жизни, независимо от многообразия его возможностей и различий потребностей. Учёные по-разному определяют понятие «инклюзивная культура». Например, С.В. Алексина рассматривает инклюзию как «социальную концепцию, предполагающую гуманизацию общественных отношений и единство понимания целей признания прав лиц с ограниченными возможностями на совместное качественное образование». Н.В. Борисова и С.А. Прушинский, основываясь на социальной модели инклюзивного образования, подчеркивают, что причина инвалидности заключается не только в заболевании, но и в существующих в обществе физических и организационных барьерах, стереотипах и ошибочных представлениях. Эти определения отражают основные принципы инклюзивной культуры — уважение прав человека, принятие многообразия и создание равных возможностей для всех. Как можно формировать навыки инклюзивной культуры у школьников?

1. Адаптация образовательной среды: учитель учитывает потребности каждого ребёнка в классе и применяет соответствующие педагогические методы.
2. Воспитательные занятия: формирование осознанного отношения через беседы, игры, ролевые сценарии на темы толерантности, дружбы, взаимопомощи, эмпатии.

3. Сотрудничество с родителями: важно взаимодействие школы и семьи для внедрения инклюзивных ценностей в домашней среде.
4. Использование специальных методик: адаптированные уроки на основе визуального, кинестетического и индивидуального подхода, использование сенсорных материалов для повышения интереса и участия детей.

Для формирования положительных отношений между учителем и учеником необходимо, прежде всего, чтобы педагог был привержен инклюзивным ценностям, то есть верил в то, что каждый ребёнок должен быть услышан, понят и оценён. Эта вера напрямую влияет на действия учителя в классе, его стиль общения и культуру поведения. Особенно в работе с детьми, имеющими трудности в социально-эмоциональном развитии, учителю необходимо отличаться терпением, эмоциональной устойчивостью и умением создавать психологически комфортную атмосферу. Например, детям с расстройствами аутистического спектра требуется чёткое, но мягкое отношение, заранее установленный порядок и предсказуемая среда. Методы, которыми учитель может пользоваться для создания позитивной атмосферы в классе:

- выражать положительное мнение вместо негативного;
- признавать и поощрять достижения каждого ребёнка;
- избегать унижения перед сверстниками;
- проявлять эмпатию в поведении.

Когда с учениками налаживается дружеский и доверительный контакт, они чувствуют себя в безопасной среде и учатся проявлять уважение и внимание к другим. Это является практическим выражением инклюзивной культуры. Уровень готовности учителя к инклюзии тесно связан с его профессиональной компетентностью. Здоровые, уважительные и эмпатичные отношения между учителем и учеником являются важным фактором формирования инклюзивной культуры в общеобразовательных школах. Эти отношения способствуют не только повышению качества образования, но и укреплению социальной стабильности, толерантности и взаимопонимания в обществе. Формирование инклюзивной культуры в общеобразовательных школах требует комплексного и системного подхода. Для эффективной организации этого процесса в школах должны быть созданы необходимые организационные, материально-технические, методические, психологические и социальные условия. Педагогико-психологические условия инклюзивной культурной среды проявляются в следующем:

- психологическое состояние учащихся, уверенность в себе, возможность проявлять инициативу в безопасной среде;
- профессиональная компетентность и эмпатия учителя;
- дружеская, поддерживающая система коммуникации на уроке;
- междисциплинарное сотрудничество (психолог, дефектолог, родители).

Заключение

Формирование инклюзивной культуры в общеобразовательных школах — это не просто образовательная задача, а один из важнейших шагов на пути преобразования всего общества. Основное внимание здесь уделяется полному раскрытию достоинства и возможностей каждого учащегося.

Через развитие инклюзивной культуры делается шаг к построению благополучного, стабильного, толерантного и справедливого общества. Формирование инклюзивной культуры у школьников обогащает их личный опыт и социальное сознание,

развивает навыки общения и сотрудничества с разными детьми, что является одним из приоритетных направлений современной системы образования.

Литература

1. Конституция Республики Узбекистан, 30 апреля 2023 г.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», 23 сентября 2020 г.
3. Сафарова Р.Г. Инклюзивное образование как фактор развития инклюзивной культуры в обществе. (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11186721>
4. Каримова З.Н. Общая педагогика: Теоретические основы и практические рекомендации. – Ташкент: Илм зиё, 2022. – 204 с.
5. <https://donstu.ru/sveden/education/inklyuzivnoe-obrazovanie>